

**ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ БОЛЕВОГО СИНДРОМА НА АРТЕРИАЛЬНОЕ
ДАВЛЕНИЕ У ПАЦИЕНТОВ С ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ И
ДЕФОРМИРУЮЩИМ ОСТЕОАРТРОЗОМ**

**Асадов Асатилло
Асадов Мухамадулло
Баходыров Жавохир
Авазова Т.А.**

Научный руководитель: PhD
Самаркандский государственный медицинский университет
Узбекистан, Самарканд.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17114159>

Цель исследования

Изучить влияние болевого синдрома на показатели артериального давления у пациентов с гипертонической болезнью и деформирующим остеоартрозом.

Материалы и методы

В исследование были включены 100 пациентов в возрасте старше 18 лет, разделённые на две группы:

1-я группа (n=50): пациенты с гипертонией и деформирующим остеоартрозом;

2-я группа (n=50): пациенты только с гипертонией.

Критериями включения являлись наличие установленного диагноза гипертонической болезни и/или деформирующего остеоартроза, а также согласие на участие. Критериями исключения служили перенесённые сердечно-сосудистые заболевания, беременность и выраженные когнитивные нарушения.

Артериальное давление измерялось с использованием стандартного сфигмоманометра. Интенсивность болевого синдрома оценивалась по визуально-аналоговой шкале (ВАШ) и краткому опроснику боли (Brief Pain Inventory, BPI).

Результаты и обсуждение

У пациентов с гипертонией и деформирующим остеоартрозом уровень артериального давления был достоверно выше, чем у пациентов с изолированной гипертонией. Среднее систолическое давление составило $152,4 \pm 10,5$ мм рт. ст. в 1-й группе против $135,6 \pm 11,6$ мм рт. ст. во 2-й группе ($p < 0,001$). Среднее диастолическое давление было также значительно выше у пациентов 1-й группы — $93,2 \pm 8,1$ мм рт. ст. по сравнению с $82,8 \pm 7,6$ мм рт. ст. во 2-й группе ($p < 0,001$).

Анализ корреляционных связей выявил выраженную положительную зависимость между интенсивностью болевого синдрома и показателями как систолического ($r = 0,72$; $p < 0,001$), так и диастолического давления ($r = 0,68$; $p < 0,001$) в группе пациентов с сочетанной патологией.

Выводы

Результаты исследования подтверждают, что болевой синдром оказывает значительное влияние на показатели артериального давления у больных с гипертонией и деформирующим остеоартрозом.

Это указывает на необходимость комплексного подхода к ведению таких пациентов, включающего не только коррекцию гипертонической болезни, но и адекватное лечение болевого синдрома. Дальнейшие исследования необходимы для более глубокого понимания патофизиологических механизмов выявленной взаимосвязи и разработки эффективных стратегий ведения пациентов с сочетанной патологией.

References

1. Азимова, А. А., Маликов, Д. И., & Шайкулов, Х. Ш. (2021). МОНИТИРОИНГ ЭТИОЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ СЕПСИСА ЗА. PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS, 48, 18-22.
2. Азимова, А. А., Абдухоликов, С. Х., & Бозоров, Х. М. (2023). Осложнение глюкокортикоидной терапии у больных сахарным диабетом, перенесших covid-19. ББК 5я431 М42 Печатается по решению Редакционно-издательского совета Государственного гуманитарно-технологического университета, 18, 10-13.
3. Супхонов, У. У., Файзиев, Х. Ф., Азимова, А. А., & Абдурахмонов, Д. Ш. (2024). СУЩЕСТВУЮТ СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛИПОСАКЦИИ, КОТОРЫЕ УСПЕШНО ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ КОНТУРНОЙ ПЛАСТИКИ ТЕЛА. NAZARIY VA AMALIY FANLARDAGI USTUVOR ISLOHOTLAR VA ZAMONAVIY TALIMNING INNOVATSION YO'NALISHLARI, 1(2), 18-22.
4. АЗИМОВА, А. А., & МАЛИКОВ, Д. И. (2022). ПОВРЕЖДЕНИИ МЯГКОТКАНЫХ СТРУКТУР КОЛЕННОГО СУСТАВА И УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ. МОЛОДЕЖНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК Учредители: Воронежский государственный медицинский университет имени НН Бурденко, 11(2), 10-13.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH